

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li

RAQAMLI TEXNOLOGIYLARDAN FOYDALANGAN HOLDA BANK MIJOZLARINI TEKSHIRISHNI

ZAMONAVIY USULLARINI ISHLAB CHIQISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

